

**A IMENSURÁVEL
DOR DO RACISMO:**

REFLEXÕES PARA
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - PROPPG

Reitora: Joana Angélica Guimarães da Luz

Vice-Reitor: Francisco José Gomes Mesquita

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – PPGER - CAMPUS JORGE AMADO – ITABUNA – BAHIA

ELABORAÇÃO:

Mestranda Larayne Gallo Farias Oliveira

Orientadora Dr^a Milena Cláudia Magalhães Santos

DIAGRAMAÇÃO:

Julio Cesar Novais Silva

FOTOGRAFIAS:

Daniel Mendes Medina

**Catálogo na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Sistema de Bibliotecas (SIBI)**

O482i Oliveira, Larayne Gallo Farias, 1981-

A imensurável dor do racismo : uma reflexão para profissionais de saúde / Larayne Gallo Farias Oliveira. – Itabuna: UFSB, 2021. - 36f.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Jorge Amado, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais, 2021.

Orientadora: Dra. Milena Cláudia Magalhães Santos Guidio.

1. Discriminação em cuidados médicos. 2. Política de saúde. 3. Direito à saúde. I. Título.

CDD – 363.1

As histórias aqui relatadas foram baseadas em fatos e histórias que a autora presenciou, vivenciou e ouviu, e todos os nomes de personagens não correspondem aos verdadeiros sujeitos.

PREFÁCIO

Alguns estudos consideram a dor como o 5º sinal vital. Isso significa que a dor pode desequilibrar a saúde ou até mesmo levar à morte, seja ela física, moral, espiritual. Você já parou para pensar sobre a dor do racismo? Sendo considerada a dor um sinal vital, é possível mensurá-la? É possível classificá-la de 0 a 10 como usualmente é feito nas escalas de dor? Quais as consequências físicas, emocionais, morais de ações racistas?

Esta cartilha foi escrita por uma mulher branca, como resultado de um estudo de mestrado acerca do racismo institucional. A partir do seu lugar social de fala, esta mulher jamais sentiu a dor do racismo, mas é sensível às dores do preconceito racial, em suas diversas formas, especialmente o que ocorre nas unidades hospitalares, por ser profissional da saúde. Assim, esta mulher se coloca como uma integrante em prol dos direitos das mulheres, das negras, dos negros, dos/as indígenas, dos/as ciganos/as, na maioria das vezes, invisibilizados/as pelas políticas públicas, para lutar contra o racismo institucional ao lado do povo negro brasileiro, que sofre injustamente desde que o Brasil se tornou colônia.

Através das histórias e informações relatadas, espera-se que haja uma reflexão quanto às práticas dos profissionais de saúde em relação ao racismo institucional, com o intuito de criar espaços de diálogos entre estes para banir tais práticas dos serviços de saúde.

As fotografias utilizadas foram cedidas pelo fotógrafo Daniel Mendes Medina e fazem parte do projeto "**Urbanas em preto e branco**", de sua autoria.

Espero que seja uma leitura breve e objetiva, mas que possa fincar raízes em seu coração.

SUMÁRIO

07. INTRODUÇÃO

12. A PRIMEIRA E ÚLTIMA GESTAÇÃO

16. APENAS UMA ACOMPANHANTE

20. CONTAMINADA

24. É FRESCURA

28. TODA MULHER PRETA É PARIDEIRA

32. CONSIDERAÇÕES FINAIS

33. REFERÊNCIAS

34. SOBRE A AUTORA

35. SUGESTÕES DE LEITURA

“

Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas.

DJAMILA RIBEIRO

”

INTRODUÇÃO

Você sabia que a população brasileira é composta em sua maioria por negros, sendo que 50,7% da população brasileira que se autodeclara negra, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2010)¹? De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD) de 2019, divulgado pelo mesmo instituto, o percentual da população que se autodeclararam preta ou parda no Brasil, é de 56,20% (IBGE 2020). Após uma década, negros e negras compõem e mantêm-se com a maior representatividade da população brasileira, e são os principais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

PARA REFLETIR: Você tem o levantamento do quantitativo da população negra no seu estado e município? Como está a situação de saúde dessa população? Quais são as ações e estratégias desenvolvidas para melhorar o acesso e as condições de saúde no seu território?

O SUS foi criado com a Lei n. 8.080, de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que dentre os seus princípios adota a universalidade, a equidade e a integralidade como fundamento do sistema³.

Universalidade é o acesso aos serviços de saúde por parte de todos os usuários do SUS, que deveria atender a todos os que procuram os serviços de saúde, com **acolhimento** e atendimento às demandas conforme necessidade de cada grupo populacional, com **equidade**, oferecendo mais a quem tem menos acesso.

A **integralidade**, dentre outras características, é apontada na lei orgânica como cuidado integral, que deve atender à todas as necessidades e aspectos da vida dos usuários. Portanto, quando atendemos aos pacientes, não podemos nos esquecer de que é preciso **dar o acesso, garantir as demandas e as necessidades**.

Estes princípios são garantidos por lei para todos. É um **direito** de todos independente de cor, raça, e condição social.

Agora pare para pensar:

Você acredita que a população negra sofre discriminação e violação destes direitos à saúde? Sim, e eu posso te provar isto. Muitos profissionais de saúde agem, inconscientemente ou não, com condutas excludentes de racismo institucional que é um sistema silencioso e não declarado de opressão, que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo.

Um estudo realizado em um município do Sul da Bahia, avaliou que ainda há, entre os profissionais de saúde, um desconhecimento referente ao racismo institucional. Muitos profissionais de saúde agem, inconscientemente ou não, com condutas excludentes, embora 90,57% dos entrevistados responderam negativamente quando perguntado se já haviam praticado racismo.

E você sabe o que significa racismo institucional? É um sistema silencioso e não declarado de opressão, que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. E está diretamente ligado à falta de respeito à pessoa tanto pelo estereótipo étnico quanto pelo pertencimento cultural.

O racismo no Brasil é realidade em todos os lugares, sendo praticado de forma velada cotidianamente e, muitas vezes, **sem que a pessoa perceba que está sendo racista** ^{5, 6}.

Vários estudiosos apontam que reconhecer-se racista ao praticar atos de racismo cria a percepção de que a intolerância nas relações de trabalho ocorre a todo momento por meio de atitudes violentas, discriminatórias, irônicas, doentias e recorrentes, que configuram o assédio laboral. Estimulado pela forma de o capitalismo organizar o trabalho na contemporaneidade. **É impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista**⁷.

Veja o que escreveu uma importante autora negra chamada Lélia González sobre o racismo⁸:

(...) o racismo, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota sua eficácia estrutural na medida em que remete a uma divisão racial do trabalho extremamente útil e compartilhado pelas formações socioeconômicas capitalistas e multirraciais contemporâneas. Em termos de manutenção do equilíbrio do sistema como um todo, ele é um dos critérios de maior importância na articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação social.

O racismo está presente na estrutura da sociedade, no interior das instituições e em cada pessoa, o seu falar, no seu modo de agir. Para uma luta antirracista, é preciso pensar e repensar políticas públicas efetivas, construir um olhar mais empático, ter disponibilidade para estudar, dialogar e **DESCONSTRUIR** estigmas e discursos racistas. Esta luta não se restringe ao povo negro. Precisa e deve fazer parte da sociedade e, principalmente, dos ambientes que discutem a saúde.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DA POLÍTICA DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA?

Na tentativa de minimizar os efeitos da discriminação e da exploração sofridas pelos negros ao longo da história brasileira, e às desigualdades em saúde que acometem esta população foi criada a **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – PNSIPN**⁹.

O objetivo da PNSIPN é garantir maior igualdade na execução do direito humano à saúde, em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional⁹.

Cabe à PNSIPN promover nos profissionais de saúde às competências necessárias para um **atendimento humanizado** e **cuidado integral** à população negra com vistas a modificar as práticas de saúde racistas e potencializar o acesso desta população. Com o foco nos cuidados ao **paciente**, a **família**, a **comunidade** e a **população negra**, a PNSIPN compatibiliza sua cultura de matriz afro-brasileira como cidadãos, plenos de direito à saúde integral e emerge, então, como uma ferramenta importante na reestruturação da saúde através de uma política que adere à demanda e à realidade do país⁹.

Os profissionais de saúde atuam com práticas humanizadas à população negra afim de haver uma melhor inclusão no seu atendimento para potencializar o acesso a saúde em seu território?

Para tentar responder a essa pergunta, caro/a leitor/a, você irá conhecer os resultados de estudo realizado em um município do Sul da Bahia, que propôs avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre Saúde Integral da População Negra e Racismo Institucional em unidades de saúde. Para ajudar neste aprendizado, transcrevemos cinco histórias de mulheres que ocorreram em unidades de saúde, com perspectivas distintas e que envolvem racismo institucional tão presente e desconhecido no nosso cotidiano. A história dessas mulheres representa as histórias que ocorrem a todo momento em unidades de saúde. Racismo é inadmissível. Racismo institucional não pode existir, principalmente em locais onde nosso maior objetivo é trazer e salvar vidas!

Racismo é inadmissível. Racismo institucional não pode existir, principalmente em locais onde nosso maior objetivo é trazer e salvar vidas!

A PRIMEIRA E ÚLTIMA GESTAÇÃO

CAPÍTULO 01

A PRIMEIRA E ÚLTIMA GESTAÇÃO

Após muito choro e preocupação, chegou **Ana Carla**, 16 anos, ao consultório do Posto de Saúde para sua tão sonhada primeira consulta de pré-natal. Aninha, como gosta de ser chamada, estava namorando sério. Ele tem 19 anos, é um bom rapaz, trabalha na transportadora do bairro, e tem carteira assinada. Preta, cabelo crespo alisado de chapinha, cinturinha de violão, toda enfeitada com vestido “balonet” e muita maquiagem, foi com sua mãe, Dona Lourdes, 34 anos, desempregada, para sua consulta.

Quando chegou na unidade, Ana entregou os documentos na recepção e avisou que a consulta estava marcada para a enfermeira Maria Cecília, às 13h, e prontamente ouviu da recepcionista que o agendamento era por ordem de chegada e já haviam seis pessoas em sua frente. Ana estava tão feliz com a gestação, com a primeira consulta, que não se importou em ter que esperar. Mas Dona Lourdes já ficou chateada, afinal de contas, não foi ela quem abriu as pernas, arranjou menino e com ele vieram mais duas bocas, que o namorado também viria morar com eles.

Dona Lourdes sempre se virou com faxina e lavando roupa na casa de branco. Teve Ana quando tinha 18 anos, quando teve relações com o filho de uma patroa e ele não quis registrar porque “filho de preta pode ser de qualquer um”. Ele ainda dizia ter tido “muita sorte de não ter pegado doença”. E agora, via a filha grávida e não queria que Ana passasse por tudo o que passou. Inclusive já estava dizendo que não iria mais para a escola.

O tempo foi passando, já eram 15h, e a enfermeira só havia atendido uma única paciente. Muito calor naquela recepção. O tumulto começou. Afinal estava demorando demais. Neste momento, saiu do consultório uma linda mulher, branca, loira, cabelos compridos e lisos, com um belo barrigão e a enfermeira disse: - Te espero na semana que vem, com os novos exames e qualquer dúvida pode telefonar para meu celular. Que Enfermeira atenciosa! – pensou Ana, e ficou ainda mais empolgada com este momento especial.

A PRIMEIRA E ÚLTIMA GESTAÇÃO

Por volta das 16h30, finalmente chegou sua vez. Ana ficou até impressionada como a tarde passou tão rápida desde a saída daquela primeira paciente. E muito feliz se dirigiu ao consultório, quando então ouviu a expressão “Pode sentar, se quiser”! Ela sentou-se, Dona Lourdes ficou de pé. A Enfermeira fez uma série de perguntas:

- *Quando foi sua última menstruação?*
- *Quantos parceiros você já teve?*
- *O parceiro atual é o pai do seu filho?*
- *Trouxe cartão de vacina?*

Ai, que vergonha! Mainha tá ouvindo tudo – pensou Ana – e então ela não pôde responder as perguntas com verdadeiras respostas, limitando-se a sim e não. Então disse a Enfermeira:

- *Como sua gravidez está bem no início, 16 semanas, o que eu posso fazer por você é te solicitar estes exames. Daqui há dois meses eles devem estar prontos, mas você tem que vir no próximo mês mesmo se não estiverem prontos. Passe na recepção para marcar o retorno.*

Que decepção! Ana saiu tão triste!

- *Ela não me tocou, não ouviu o coração do meu bebê!*

Dona Lourdes acentuou a situação com a expressão:

- *Tá pensando que pré-natal é igual você vê na novela? Isto aqui é de graça, para gente preta e pobre como a gente.*

Decepcionada com o modo como foi tratada, que ocorreu, Ana só voltou na unidade com 29 semanas, convulsionando, quando foi surpreendida com o diagnóstico de Eclâmpsia, tendo que terminar sua gestação internada na maternidade, entubada, com a vida ligada a aparelhos, e com 35 semanas, pariu um menino preto e morto. Após dois dias, morreu também. **Foi a primeira e a última gestação!**

A PRIMEIRA E ÚLTIMA GESTAÇÃO

Existe uma relação de “consentido”, imposta pelo agressor como “normal”, que permite algum tipo de ligação entre vítima e agressor. Algumas situações como esta de Ana já foram corriqueiras nas unidades de saúde, seja pela postura do profissional, pressionado pelo cumprimento da agenda profissional e despreparo quanto à maneira correta de abordagem, seja pelo paciente, que deixa de comparecer para o tratamento necessário.

Você já parou para pensar sobre o atendimento nas unidades de saúde? Já pensou sobre o seu atendimento enquanto profissional de saúde?

Você sabia que mulheres negras morrem 2x mais por causas relacionadas à gravidez?

No estudo, 58,49% dos/as entrevistados/as se autodeclararam pardos/as, seguidos de 18,86% que se declararam pretos/as. Como profissionais, 71,69% se autoavaliaram como bom e 28,30% como excelente. Quando questionados se, em algum momento, praticaram atos de racismo, 90,57% responderam negativamente.

O racismo é realidade em todos os lugares, e, apesar de ser **negado** pela maior parte da população, é praticado de forma velada cotidianamente. A história de Ana poderia ter um final diferente, e quem sabe feliz. A Eclampsia ocorre por muitas razões, mas nessa história o racismo institucional contribuiu para o desfecho. Se Ana tivesse sido bem acolhida e recebido um pré-natal adequado, a equipe de saúde poderia ter percebido sinais de alarme, de modo que Ana teria recebido o melhor acompanhamento na sua gestação.

O foco profissional deve estabelecer metas diferenciadas para cada população, com o intento de reduzir a iniquidade evidenciada nas taxas de mortalidade materna e implementar estratégias de acolher as pacientes de maneira humanizada e ética, oferecendo todas as informações e condutas. **A saúde é um direito. Quando a negamos, estamos negando um direito fundamental da vida.**

APENAS UMA ACOMPANHANTE

CAPÍTULO 02

APENAS UMA ACOMPANHANTE

Já fazia seis meses da última consulta com o oncologista. Os dois raio-X já mostravam sinais claros de linfonodos aumentados, e o médico suspeitava de um linfoma de Hodgkin. Não dava mais para esperar a liberação de uma vaga pelo SUS, pois os pequenos nódulos eram doloridos demais, e **Mariele**, 27 anos, preta, cabelo crespo, gorda, ex-fumante, já havia perdido 18 quilos, perdeu quase todos os fios de cabelo de tão subnutrida que estava e já não conseguia mais trabalhar de zeladora na escola. Tinha certeza de que se não fosse o pessoal da secretaria da escola já estaria na rua devido aos seis atestados que precisou entregar na prefeitura.

Mariele morava com sua avó Tereza, numa casa de alvenaria construída por sua avó. Quando era mais nova, deu muito trabalho, mas ela se orgulhava de ter sido a única pessoa da família que cuidou dela até o fim da vida. Hoje, sozinha e doente, precisou pedir ajuda na vizinhança para conseguir R\$1.995,16 para realizar a Cintilografia Pulmonar.

Foi impressionante como rapidamente o dinheiro chegou. As professoras da escola, o dono do mercadinho, a moça da padaria, todos ajudaram. E até o vereador, que havia prometido conseguir o exame e só ficou enrolando a pobre Mariele, acabou colaborando com a gasolina. Mariele ficou tão feliz que, agradecia, e dizia que quando ficasse boa ia fazer uma feijoada com tudo dentro para todo mundo comer.

Dona Clara foi quem emprestou o celular para Mariele ligar e marcar o exame. Quanta felicidade! “O médico havia dito que ela só poderia voltar nele quando tivesse este resultado. - Não aguento mais estas dores, este cansaço. Me arrependo de cada cigarro que já acendi na minha vida.

Ligou, agendou o exame para a próxima quarta-feira, para onde deveria ir bem cedo e em jejum.

APENAS UMA ACOMPANHANTE

Mariele morava a 67 km do local do exame e não teria como chegar a tempo indo de ônibus. O vereador emprestou um carro com motorista e deu o dinheiro da gasolina pelo menos para levá-la. Mais tarde, ela voltaria de ônibus. Tudo estava dando certo.

Às 6h25 da manhã, o motorista deixou Mariele na porta da clínica onde realizaria o exame. Ainda do lado de fora, esperando o horário de abertura, foram chegando alguns pacientes. A maioria era de homens e mulheres idosos brancos. Todos entraram na recepção da clínica.

A recepcionista informou que os idosos teriam prioridade. Mariele, olhando ao redor, lhe deu um certo ar de importância e sorriu. Tudo para ela era novidade. Até o fato de estar ali em uma clínica tão chique, com ar-condicionado, uma televisão daquelas que só tem em filmes, no meio do povo que tem dinheiro.

Ela usava uma bolsa de chita que Dona Clara havia emprestado, e seu cabelo estava preso com tranças para ficar mais apresentável. O tempo foi passando, a ansiedade aumentando, e não chegava a vez de Mariele.

Às 12h, a recepção ficou vazia, e havia apenas Mariele lá. A recepcionista chamou-a:

- Senhora, eu já vou precisar sair para o almoço, não tem mais nenhum paciente lá dentro. Você está aguardando alguém?

Mariele, bem decepcionada, respondeu: "Eu liguei para marcar o exame!".

A recepcionista respondeu:

- Mas aqui não atende o SUS".

Mariele tirou da bolsa de chita o dinheiro de dentro de uma sacolinha de mercado (porque tinha medo de ladrão) e colocou sobre o balcão.

A recepcionista, constrangida, falou:

- Sinto muito, senhora, mas eu pensei que a senhora era **apenas uma acompanhante** e o médico que faz o exame já foi embora. A senhora terá que remarcar para outro dia que houver vaga".

Que amargura! Doeu tanto em Mariele que, neste momento, ela teve vontade de dar um empurrão naquela mulher, mas como fazer isto num local tão fino?

APENAS UMA ACOMPANHANTE

Esta é uma história mais corriqueira do que se imagina. Ao longo da história, a população negra foi marcada por desigualdade que a obrigou à resistência. O espaço de saúde não pode ser mais um espaço de desigualdade. Desde à chegada ao Brasil, no período colonial, os negros foram obrigados a trabalhar nos engenhos e lavouras de cana-de-açúcar, realizar os afazeres domésticos, sendo tratados como seres sub-humanos, equivalente ao status de “animais”.

Muitas “Marieles” sentem-se inibidas, constrangidas em determinados espaços. As marcas e cicatrizes apontam para uma população excluída socialmente do acesso a vários direitos, inclusive o da saúde. É necessário, que haja acolhimento de todas as pessoas que adentram os locais de atendimento, independentemente de condição social, raça e sexo.

Essa história apresenta um clássico exemplo de **racismo institucional**, em que condicionamentos desprezíveis fazem com que pessoas negras sejam constrangidas psicologicamente, devido à desqualificação social, desvantagens sociais e econômicas e ao desprestígio cultural. Geralmente, são tratadas com desleixo, indiferença e sofrem violências físicas e simbólicas e, em alguns casos, não recebem atendimento, diagnóstico, tratamento nem obtêm prognóstico adequado ou acolhimento em conformidade à legislação, por vezes omissa.

Ser pessoa negra é estar em lugar social completamente diferente do da pessoa branca. Por essa razão, acreditar que é possível acolher do mesmo modo essas duas formas de ser e estar no mundo é um grande erro. Para combater práticas como esta da narrativa, devem ser postos em prática protocolos de atendimento humanizado, como atuação preventiva, para **acolher, ouvir, direcionar, instruir, desmitificar, e assim reduzir o sofrimento psíquico.**

É FRESCURA

CAPÍTULO 03

É FRESCURA

Ela já não sabia mais contar nos dedos quantas vezes precisou ir ao hospital por conta de ser portadora de Anemia Falciforme. Esta é uma doença que modifica o aspecto das células que carregam oxigênio e outros nutrientes, assumindo o formato de uma foice, uma enfermidade prevalente em negros. Os pacientes falcêmicos sentem dores agudas e crônicas, e que, em muitos casos, precisam de internação para uso de opióides e/ou hemotransfusão.

Creuza, 29 anos, preta, ainda estava estudando a 8ª série porque começou a estudar quando tinha 10 anos. Tinha o cabelo cheio, afro e pintado de loiro, gostava de prendê-lo no alto da cabeça e todo mundo dizia que parecia um abacaxi. Chegou a ouvir de uma patroa da mãe dela, que ficou até mais bonita porque clareou o seu rosto preto. Creuza morava em uma casa de aluguel, com a mãe e mais três irmãos. Cada um de um pai diferente. Era a mais nova, filha de mãe solteira, nunca viu o pai, pois, quando sua mãe engravidou, o pai foi preso por homicídio, fugiu da cadeia e jamais tiveram notícias. As pessoas mais antigas contavam que ele também sentia estas dores.

Quando criança, desde os cinco meses de vida, sofria com muita febre e cansaço. Chegou a ficar internada muitas vezes, até que os médicos descobriram sobre a doença quando ela tinha 10 anos. Disseram que se ela tivesse feito o teste do pezinho ao nascer, já teria o diagnóstico e poderia ter evitado de ficar manca devido à atrofia da perna esquerda, com a pele toda marcada de queloides, resultado de feridas que demoraram muito tempo para cicatrizar.

Durante o inverno, as dores ficavam mais insuportáveis, e então não tinha outra opção a não ser ir ao pronto-socorro do hospital para tomar remédio na veia. Desde que descobriu a doença, anualmente passava pelo Dr. Ronaldo Garcia, hematologista, que faleceu de um acidente de carro. Ele atendia gratuitamente às sextas feiras algumas crianças carentes, por força de uma promessa. Mesmo já moça, ele não deixou de acompanhá-la durante 10 anos, mas agora que ele falecera, era o momento de procurar um novo médico, pois já não enxergava no olho esquerdo, do direito enxergava pouco, urinava pouco e, muitas vezes, com sangue. Os médicos da emergência disseram que ela não poderia mais continuar o uso de analgésicos como já o vinha fazendo. Foi quando conheceu a Dra. Maria de Fátima.

É FRESCURA

A consulta foi paga, R\$400,00 reais que Dona Cecília precisou tirar das contas da casa com muita dificuldade. Tinha certeza que teria que lavar muita trouxa de roupa para poder pagar as contas. Uma coisa lhe causou estranheza: a Dra. Maria de Fátima também era preta. “Nunca havia imaginado que uma médica pudesse ser preta”.

**A ENFERMIDADE
MAIS COMUM NA
POPULAÇÃO NEGRA
É A DOENÇA
FALCIFORME.**

Uma moça bem educada fez a ficha e mandou entrar no consultório. Foi quando a médica exclamou:

-Boa tarde! Podem entrar e sentar! Em que posso ajudá-las?”

Creuza, tímida, sentou-se numa cadeira branquinha e acolchoada e mostrou as receitas e relatório do então falecido Dr. Ronaldo. A médica olhou todos os detalhes do relatório e das medicações, franziu a testa e disse:

- Isto aqui é um absurdo! Muita medicação sem necessidade! As pessoas de sua cor é que são mais atingidas e sobrevivem de 30 a 45 anos. Você iniciou o tratamento tarde, vive se enchendo de medicações para dor, já está perdendo a visão, com várias atrofias, então a expectativa de vida de uma pessoa como você é de até 35 anos se você tiver muita sorte. Não vou passar remédio nenhum até você ter feito todos estes exames que vou te passar. Se tiver com dor, procure fazer alguma coisa que afaste a dor. Normalmente **é frescura!** Está viciada em dolantina e morfina. Procure fazer estes exames, e só volte quando estiver com eles.”

O que restou a Creuza foi continuar a ir à emergência do hospital, com maior frequência para tratar suas dores. Às vezes, tomava analgésicos; às vezes, faziam soro na veia, mas desconfiava que não era morfina, pois as dores não passavam. Quando estava com 33 anos, seus rins foram totalmente comprometidos, precisando de hemodiálise. Até que um dia entrou em parada cardíaca e morreu.

É FRESCURA

O objetivo principal da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, instituída pelo SUS por meio da Portaria n. 1.391 MS/GM, de 16 de agosto de 2005, é **“Mudar a história natural da doença falciforme no Brasil, reduzindo as taxas de morbidade e mortalidade, promovendo maior sobrevida com qualidade de vida às pessoas com essa doença; orientando as pessoas com traço falciforme e informando a população em geral”**.

Por mais que esta política esteja institucionalizada, é corriqueira a imagem de mulheres como Creuza dentro dos hospitais. Constantemente, os pacientes são acusados de ser “queixosos e viciados em analgésicos opioides” e nada acontece para “mudar a história”, conforme prevê a política.

O que fazer?

A assistência a estas pessoas deve privilegiar a ação multiprofissional e multidisciplinar, com os serviços das Unidades Básicas promovendo programas de saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, da saúde bucal e da vigilância nutricional. **Tratar nas diversas dimensões propicia o reconhecimento e o acolhimento por parte das equipes nas situações agudas, tendo as pessoas maior respaldo terapêutico.**

É preciso fazer a inclusão destas discussões nos Planos Estaduais e Municipais de Saúde para haver a redução das vulnerabilidades e a desconstrução de estigmas e preconceitos para a implementação de ações de saúde para a população negra no âmbito do SUS. **Não é frescura, é uma dor que deve ser respeitada, tratada e abolida.**

CONTAMINADA

CAPÍTULO 05

CONTAMINADA

Valéria, preta, já estava mocinha, 13 anos com corpo de mulher, e começou a se interessar pelos meninos. De tanto ver novela já se imaginava vivendo um grande amor. Quando ia se arrumar para o colégio, ela usava maquiagem e perfume. pois queria chamar atenção de Flávio, que era mais velho do que ela, tinha dreads no cabelo e um sorriso encantador. E, principalmente, sempre assobiava para ela no recreio. Suas amigas diziam que ouviram dizer que ele era romântico e bom de cama. Todas as suas amigas já estavam transando, e ela não havia sequer beijado na boca. Seria a primeira vez e tinha que ser especial.

Um dia, quando terminou a educação física, enquanto todos foram para o vestiário, ele a puxou pelo braço e deu um beijão de língua. Foi o suficiente para ela ficar apaixonada! Naquele mesmo dia, marcaram atrás do estádio de futebol para namorar. Assim que chegou, ele logo agarrou-a e colocou suas mãos para que pudesse sentir o volume grande debaixo de suas calças. Ali mesmo, no meio do mato, deixou de ser uma menina e passou a ser mulher. Ele vestiu sua roupa, e disse a ela para esperar um pouco para que ninguém os vissem juntos. Mas ela não se importou!

Todos os dias na escola, ele sorria para ela deixando-a ansiosa para um novo encontro. Começou a achar estranho que todos os meninos olhavam para ela de forma diferente. Desconfiou que o segredo deles já não era mais segredo. Até os mais tímidos a chamavam para conversar depois da aula, mas o seu coração estava em Flávio.

Três meses se passaram, até que um dia, ao terminar a aula, ela viu Flávio e uma menina nova da escola no maior amasso em pleno sol escaldante. Ao chegar em casa, só chorava, quando sua mãe lhe perguntou o que havia ocorrido e ela, muito envergonhada, contou a sua mãe o que havia acontecido que lhe disse que agora teria que assumir responsabilidades sobre o seu corpo.

Dona Rute procurou a unidade de saúde do posto e pediu para marcar uma consulta com ginecologista para a sua filha, e a recepcionista falou-lhe que deveria primeiro passar pela enfermeira e agendou para o próximo dia esta consulta.

CONTAMINADA

Foram as duas para a unidade de saúde, e entraram para a consulta. A enfermeira lhe apresentou os métodos anticoncepcionais disponíveis e realizou alguns testes rápidos. A enfermeira começou a ficar desconfortável olhando para aqueles potinhos brancos que tinham o sangue de Valéria, colocou um par de luvas extras sobre as existentes e repetiu os testes. Mostrou-se inquieta, e nada dizia. Retirou-se do consultório e, instantes depois, retornou com o médico da unidade que comunicou as duas que Valéria estava contaminada pelo vírus HIV, responsável pela AIDS.

As duas começaram a chorar. Dona Rute saiu do consultório e Valéria tentou abraçar a enfermeira que a empurrou:

- Sinto muito, mas não posso te ajudar. Aqui no posto tem consulta todos os dias e minha agenda vive aberta para planejamento familiar. Se você quis fazer sexo sem camisinha, foi uma escolha sua. Agora você vai ser encaminhada para um centro de referência que tem outros pacientes como você. A AIDS não tem cura e você pode morrer a qualquer hora. Evite tocar nas pessoas até iniciar seu tratamento para não passar sua doença para mais ninguém.

Frequentemente encontramos “Valérias” nas unidades de saúde positivando para Sífilis, Hepatites, HIV, dentre outros problemas de saúde evitáveis e mais frequentes na população negra, tanto na comparação com o contingente branco quanto em relação às médias nacionais. O que mais nos assusta é a forma como a raça e a cor de um indivíduo pode influenciar no acesso que ele tem à saúde como um todo, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV.

**O RISCO DE UMA PESSOA PRETA
INFECTADA PELO HIV, MORRER
POR AIDS É 2,4 VEZES MAIOR DO
QUE O DE UMA PESSOA BRANCA**

CONTAMINADA

Embora os noticiários sempre atrelem os números de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) à população negra, os dados epidemiológicos disponíveis não são suficientes para sustentar a interpretação de que existe uma associação específica entre "população negra" e AIDS. Quando falamos de jovens negros/as, dizemos que é o grupo mais vulnerável às doenças porque estão sob maior influência dos determinantes sociais de saúde, como a insalubridade, a violência e as baixas condições sanitárias às quais estão submetidos/as.

O profissional de saúde que acolher a pessoa negra precisa ter **empatia** e **sensibilidade** para lidar com as demandas raciais e compreender que o **racismo estrutural e institucionalizado** é um fator significativo de sofrimento psíquico e que permeia todas as áreas da vida.

LEMBRE-SE: a população é a que mais utiliza o SUS, mais é discriminada nos serviços de saúde e que está constantemente suscetível a práticas racistas. **Como um povo que está sujeito a tudo isso pode ter saúde?**

Pode haver mudanças significativas e potentes nas relações de ajuda com o acesso e a formação de mais pessoas negras na área da saúde, possibilitando vinculações de acolhimento e empatia. No entanto, é importante perceber que lutar contra todas as formas de racismo é um dever de toda a sociedade e não apenas da população negra.

O acesso e a formação de mais pessoas negras na área da saúde causam um impacto significativo e potente nas relações de ajuda, possibilitando vinculações de acolhimento e empatia. No entanto, é importante perceber que lutar contra todas as formas de racismo é um dever de toda a sociedade e não apenas da população negra.

O que fazer?

É preciso pensar em estratégias de prevenção através de educação em saúde, que podem e devem ser aplicadas nas escolas, espaços sociais, e nas visitas domiciliares. **No entanto, estas informações precisam ser passadas de forma a contemplar o entendimento do outro.** Não é só falar que precisa usar preservativos para evitar uma gravidez indesejada e proteger contra doenças transmitidas sexualmente, mas é ensinar a colocar o preservativo através de modelos anatômicos e enfatizar que mesmo que haja uma relação de confiança com o seu parceiro/a, é necessária a proteção.

TODA MULHER PRETA É PARIDEIRA

CAPÍTULO 05

TODA MULHER PRETA É PARIDEIRA

Graça estava com 41 anos, sentindo o peso de ser uma mulher preta grávida, quase no 8º mês de gestação de sua segunda filha. No momento, apresentava perda de líquido e foi até ao hospital para ser atendida.

Ao chegar no hospital, foi imediatamente recepcionada por uma técnica de Enfermagem, que a reconheceu, chamou-lhe pelo nome, afinal quem não conhece professora Graça nesta cidade? Era uma alfabetizadora que desde os seus 20 anos trabalha na mesma escola nos dois turnos. Tinha orgulho em ver seus ex-alunos hoje como profissionais liberais. Tinha advogado, enfermeira e até vereador.

Eram 20h quando muito irritado chegou o Dr. Elias, que já estava chateado porque o seu colega não havia chegado para trocar o turno de plantão. Olhando para Graça, ele perguntou:

- O que veio fazer aqui?

Quando ela lhe respondeu que estava perdendo líquido, ele retrucou:

- Estou vendo na sua ficha que você já está de 8 meses, e que não é o seu primeiro parto. Você não sabe que gravidez é assim? Você, no segundo parto, preta e não sabe como é parir? **Toda mulher preta é parideira!** Vá para casa; se sentir contrações com menos de 1 minuto de uma para outra, aí você pode retornar, mas não vou perder meu tempo tocando em você.

Graça voltou para casa no mesmo taxi que a levou, chorando copiosamente a ponto de dormir de tão exausta. Ficou sem trabalhar dois dias, e só comunicou a escola, pois todos sabiam que, se ela não foi trabalhar, não estava realmente aguentando. A primeira filha do seu primeiro casamento, hoje com 16 anos, ficou em casa com ela todo o tempo, pois ela havia deixado seu namorado, pai do menino que carregava em seu ventre, por não aguentar mais tanta bebedeira.

TODA MULHER PRETA É PARIDEIRA

No terceiro dia, houve o rompimento da bolsa amniótica e Graça foi levada ao hospital mais uma vez. Para sua surpresa, era o Dr. Elias quem estava lá novamente. Sala de recepção lotada, e ela foi encaminhada com urgência à sala de parto. Quando ela o viu se aproximar, reagiu enfurecida e disse-lhe:

- Em mim você não toca! Eu posso até morrer, mas em mim você não toca.

Neste momento, nasceu-lhe um lindo menininho, saudável e gracioso, que foi amparado pela enfermeira Lúcia.

A violência obstétrica é uma violência de gênero, questão velada no Brasil e reflexo do racismo institucional. As ações geradoras de violência justificam-se pelas reações hormonais e naturais e passam despercebidas como procedimentos e técnicas aplicados a corpos como necessários.

A violência obstétrica é causada principalmente por ações verbais que atacam a dignidade da mulher, mas também é física. Alguns exemplos de violência obstétrica física:

**A MANOBRA DE KRISTELLER
(QUE CONSISTE EM
PRESSIONAR A BARRIGA DA
MÃE DURANTE O PARTO)**

EPISIOTOMIA

**NÃO UTILIZAÇÃO
DE ANALGÉSICOS**

**TOQUES
INVASIVOS**

USO ROTINEIRO DE OCITOCINA

**LAVAGEM
INTESTINAL**

**CESARIANA ELETIVA SEM
CONSENTIMENTO OU SEM
INDICAÇÃO CLÍNICA**

TODA MULHER PRETA É PARIDEIRA

A invisibilização das violências obstétricas pelo poder hegemônico médico alargam a carga traumática do parto, especialmente em negras, originando agravos físicos, psíquicos e emocionais à parturiente. O poder de decisão do tipo de parto passa pelo médico que, muitas vezes, define na expectativa de redução do tempo de parto. A negação do direito de ser informada e de opinar em relação aos procedimentos a serem exercidos em seu corpo é a principal eventualidade de violência obstétrica.

Na história, como resultado das ações do médico, Graça trouxe, para um dos momentos mais belos da vida, os sentimentos de angústia, decepção e ansiedade. Ninguém tem o direito de impor às mulheres, condicionando-as a serem “mães por natureza”, a disposição à dor e ao sofrimento, entendidos como naturais do parto., Determinadas práticas intervencionistas perpetradas por profissionais da área de saúde advêm do racismo institucional.

Graça encanta com sua força e coragem. É preciso haver mais “Graças” para fazer valer o direito de um parto humanizado. Qualquer ação que interfira, cause dor ou dano físico ao corpo da mulher, sem recomendação baseada em evidências científicas, é violência obstétrica.

Esta foi uma história com um final feliz, mas, sem dúvida, marcas ficaram em Graça e fizeram dela a mulher que hoje milita.

O que fazer?

Como profissionais de saúde, é preciso rever as atitudes e práticas perante os pacientes, em especial à população negra, indígena, cigana, de diversos tipos de orientação sexual, quilombolas e em situação de rua, por serem **as que mais sofrem resistência nos ambientes de saúde**, apenas por existirem.

(...) o RACISMO, faz tempo, deixou de ser aceito como uma teoria científica, ele continua plenamente atuante, enquanto ideologia social, na poderosa “teoria do senso comum”, aquela que age perversamente no silêncio e na conivência do dia a dia. O RACISMO é filho da liberdade, pairando, ainda hoje, um grande interdito no que se refere à expansão de direitos para tais populações, que são as mais vitimizadas no país com relação aos direitos à saúde, educação, trabalho, moradia, transporte e segurança¹⁰ .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As respostas ao questionamento se os profissionais de saúde atuam com práticas humanizadas à população negra a fim de haver uma melhor inclusão no seu atendimento para potencializar o acesso a saúde em seu território levaram à conclusão de que ainda há, entre os profissionais de saúde, um desconhecimento referente ao racismo institucional, devido à não implementação efetiva de programas referentes à PNSIPN, o que, por sua vez, compromete o acesso da população negra aos serviços de saúde e diminui as possibilidades de diálogo.

Cabe aos gestores instituir a PNSIPN a fim de combater qualquer manifestação de racismo no serviço de saúde, além de avaliar os problemas mais recorrentes em meio à população negra da região e planejar como solucioná-los, por meio de treinamentos e educação continuada ou por medidas mais restritivas como punições trabalhistas. Cabe aos/às profissionais de saúde se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que historicamente privilegia as pessoas brancas, produzindo desigualdades mediante movimentos institucionais de combate ao racismo.

Cada vez mais serão necessários estudos que possam expor as raízes que constroem a identidade e a vida das “**Anas**”, “**Marieles**”, “**Creuzas**”, “**Valérias**” e “**Graças**”, assim como as sutilezas das determinações presentes na temática racial para produzir a sensibilização dos profissionais de saúde acerca de suas práticas, criando, assim, uma cultura de afirmação de atitudes antirracistas nas unidades de saúde do Brasil, até que se alcance o estado de nulidade de opressão racial nesses ambientes.

Não é fácil descrever a dor que causa o racismo, em suas variadas formas de expressões. Avaliar que determinantes sociais e da saúde são resultados também de práticas racistas e, por consequência, ampliam as iniquidades nas demandas da saúde da população negra é um bom começo para reescrever esta história. “**Topa?**”

REFERÊNCIAS

1. IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2010**. Rio de Janeiro: IBGE; 2011.
2. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)**. Tabela 6408 – População residente; por sexo e cor ou raça. 2020.
3. LEI 8080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
4. GOMES, N. L. **Relações étnico-raciais; educação e descolonização dos currículos**. Currículo sem Fronteiras; v.12; n.1; pp.98-109; Jan/Abr; 2012.
5. BARRETO, M.; HELOANI, R. Violência, saúde e trabalho: a intolerância e o assédio moral nas relações laborais. **Serv. Soc. Soc.**, São Paulo, n. 123, p. 544-561, jul./set. 2015.
6. LÓPEZ, L.C. The concept of institutional racism: applications within the healthcare field. **Interface - Comunic., Saude, Educ.**, v.16, n.40, p.121-34, jan./mar. 2012.
7. RIBEIRO, D. **Pequeno manual antirracista** .1a ed, São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
8. GONZALES, L. **Mulher negra**. Comunicação “The Black Woman’s Place in the Brazilian Society”, apresentada na “1985 and Beyond: A National Conference”, 1985.
9. BRASIL. Ministério da Saúde (MS). **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra**. Brasília: MS; 2007.
10. SCHWARCZ, L. M. **Sobre o autoritarismo brasileiro**. Companhia das letras, 2019.

SOBRE A AUTORA

Larayne é Enfermeira, Especialista em Emergência, Auditoria em Sistemas de Saúde, Gestão em Saúde e Saúde Coletiva.

Mestranda em Ensino e Relações Étnico Raciais pela UFSB e Mestranda em Enfermagem pela UESC.

Nascida e criada em Coaraci-BA, é casada e mãe de duas crianças (Davi e Gabriel).

Atua como pesquisadora na área de saúde coletiva, em especial educação continuada para a Estratégia de Saúde da Família, e às populações vulneráveis.

É militante por uma enfermagem empoderada, e acredita que esta pode firmar-se como categoria técnico-científica, sem negligenciar a essência do componente que a define: o cuidar.

SUGESTÕES DE LEITURA

